

DIMENSIONAMENTO DE UMA EDIFICAÇÃO EM WOOD FRAME COM MADEIRA DA AMAZÔNIA.

Ciências Agrárias, Edição 118 JAN/23, Engenharias / 30/01/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7586132

Marlon de Souza Moraes¹

Samantha Coelho Pinheiro²

Marcos Cezar de Moraes Pereira³

Estevão Vicente Cavalcanti Monteiro de Paula⁴

RESUMO

O *Wood Frame* é um sistema construtivo com montantes e travessas em madeira, revestidos com chapas igualmente feitas de madeira. Em países desenvolvidos da América do Norte e Europa o *Wood Frame* é largamente difundido e em alguns casos vem a ser o principal sistema construtivo do país no que diz respeito à moradia popular. No Brasil o sistema construtivo em questão não tem uma história mais antiga quando comparado com outros países, no entanto vem crescendo aos poucos em algumas regiões do país, sendo as mesmas realizadas na grande maioria dos casos com o auxílio de normas estrangeiras pelo fato de o Brasil ainda não possuir uma norma que indique de forma detalhada como executar da maneira correta um projeto em *Wood Frame*, sendo assim os profissionais que vêm a executar tais projetos estão habituados a utilizar as normas estrangeiras, como a norma americana NDS (American *national standard*). Dessa maneira, o presente trabalho tem por objetivo realizar

um comparativo do uso de madeira amazônica com a madeira de Pinus para o sistema em *Wood Frame*.

Palavras-chave: *Wood Frame*; Região amazônica;

ABSTRACT

The Wood Frame is a constructive system with wooden uprights and beams, covered with sheets also made of wood. In developed countries of North America and Europe,

Wood Frame is widespread and, in some cases, becomes the main constructive system in the country with regard to popular housing. In Brazil, the constructive system in question does not have an older history when compared to other countries, however it has been growing little by little in some regions of the country, being the same carried out in the vast majority of cases with the aid of foreign standards due to the fact that the Brazil still does not have a standard that indicates in detail how to properly execute a project in Wood Frame, so the professionals who come to execute such projects are used to using foreign standards, such as the American standard NDS (American national standard) . In this way, the present work aims to carry out a comparison of the use of Amazonian wood with Pinus wood for the Wood Frame system.

Keywords: Wood Frame; Amazon region;

1. INTRODUÇÃO

Wood Frame é um sistema estrutural construído por painéis de madeira com a finalidade de receber, resistir e transmitir os esforços atuantes sobre a estrutura, exercendo assim o trabalho que comumente é realizado por estruturas de concreto armado, alvenaria ou aço (FREITAS, 2018).

A principal característica do *Wood Frame* é a sua estrutura, executada a seco e constituída por uma elevada quantidade de elementos leves, esbeltos e espaçados igualmente ao longo de toda a parede. E é por conta dessa grande

quantidade de elementos estruturais que permite que edificações construídas nesse sistema resistam aos esforços atuantes sem necessidade de estruturas com seções transversais maiores ou compostas de materiais mais densos (CARDOSO, 2015). A construção em si por vezes pode ser vista como um grandioso trabalho de carpintaria. Os elementos construtivos, em muitos momentos, podem ser carregados manualmente, sem necessidade de equipamentos mecânicos. Esta tecnologia vem sendo amplamente utilizada com sucesso na América do Norte e Europa, sendo o método predominante para construção de edificações de pequeno porte em muitos países desenvolvidos, como os Estados Unidos (CARDOSO, 2015).

Cardoso (2015) aponta que o *Wood Frame* quando projetado e executado de maneira correta apresenta várias vantagens que o sobrepõe em relação a métodos construtivos tradicionais no Brasil. Entre elas estão a facilidade e agilidade de construção, a otimização do uso de materiais, a redução de retrabalhos e desperdícios e o alto controle no processo de produção e qualidade.

No Brasil o *Wood Frame* teve a sua primeira aparição no Rio Grande do Sul e desde então vem ganhando mais espaço dentro da construção civil, com algumas empresas especializadas que vem realizando algumas obras no país (FREITAS, 2018). No entanto grande parte desse crescimento do sistema se concentra na sua maior parte na região sul e sudeste do país, o que é algo natural haja visto que as construções em *Wood frame* são geralmente feitas com madeiras do tipo Pinús ou Eucalipto, e como as mesmas são madeiras de reflorestamento, grande parte das suas plantações se encontram na região sul e sudeste do Brasil (OLIVERIA, 2019). O Brasil é um país com uma grande extensão territorial e grande parte da sua floresta nativa está preservada, principalmente quando se fala da região Norte do país, mais especificamente da região amazônica. Dentro da floresta amazônica são encontradas várias espécies de madeira que podem e são utilizadas dentro da construção civil, além disso muitas dessas madeiras apresentam propriedades mecânicas superiores quando comparadas com as de reflorestamento. Dessa forma o presente trabalho vem apresentar um comparativo através do dimensionamento de uma edificação em

Wood Frame (Figura 1) utilizando o Pinús e uma madeira amazônica, com o intuito de demonstrar através dos cálculos, que ao se utilizar madeiras com propriedades mecânicas mais elevadas se pode diminuir consideravelmente a quantidade de madeira empregada dentro da estrutura, aumentando os espaçamentos entre os montantes do sistema, além de diminuir as seções das peças.

Figura 1: Projeto arquitetônico de uma casa de cunho popular.

Fonte: Autor, 2023.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Ações

De acordo com a NBR 8681/2003 as ações são causas que provocam esforços ou deformações nas estruturas. Do ponto de vista prático, as forças e as deformações impostas pelas ações são consideradas como se fossem as próprias ações. As deformações impostas são por vezes designadas por ações indiretas e as forças, por ações diretas.

Para o estabelecimento das regras de combinação das ações, as mesmas são classificadas segundo sua variabilidade no tempo em três categorias:

- Ações permanentes: Ações que ocorrem com valores constantes ou de pequena variação em torno de sua média, durante praticamente toda a

vida da construção. A variabilidade das ações permanentes é medida num conjunto de construções análogas (NBR 8681).

- Ações variáveis: Ações que ocorrem com valores que apresentam variações significativas em torno de sua média, durante a vida da construção (NBR 8681/2003).
- Ações excepcionais: Ações excepcionais são as que têm duração extremamente curta e muito baixa probabilidade de ocorrência durante a vida da construção, mas que devem ser consideradas nos projetos de determinadas estruturas (NBR 8681). Para o presente trabalho as ações a serem consideradas foram apenas as permanentes, tendo em vista que a edificação a ser analisada é de cunho popular e térrea, não havendo assim a necessidade de se considerar cargas variáveis. Na figura 2 dispõe o fluxo das ações permanentes dentro do sistema em uma edificação em *Wood Frame*.

Figura 2: Fluxo de cargas.

Fonte: Autor, 2023

2.2. Verificações

As verificações a serem realizadas em cada elemento constituinte do sistema seguem de acordo com a NBR 7190/2022, onde a mesma expressa diversas situações a serem satisfeitas. A Figura 3 aponta um modelo de parede do sistema em *Wood Frame*, na qual se pode identificar os elementos constituintes da estrutura principal do sistema.

Figura 3 – Estrutura em *Wood Frame*.

Fonte: Autor, 2023

2.2.1. Verificação da soleira superior

A soleira superior é analisada como uma viga contínua, e se encaixa na verificação de flexão simples reta. Na presente verificação a NBR 7190/2022 indica inicialmente para as peças fletidas, considerar os vãos teóricos igual ao menor dos seguintes valores:

- Distância entre eixos dos apoios;
- O vão livre acrescido da altura da seção transversal da peça no meio do vão, não se considerando acréscimo maior que 10 cm.

Os elementos submetidos a momento fletor cujo plano de ação contém um eixo central de inércia da seção transversal resistente, a NBR 7190/2022 determina que a seguinte expressão seja satisfeita:

$$\sigma_{M,d} = \frac{M_d}{W} \leq f_{b,d}$$

Sendo: $\sigma_{M,d}$ é o valor máximo de cálculo da tensão atuante de flexão;

$f_{b,d}$ é o valor de cálculo da resistência à flexão;

M_d é o valor de cálculo do momento fletor;

W é o módulo de resistência da seção transversal na direção paralela às fibras, em relação ao eixo central de inércia perpendicular ao plano de ação do momento fletor;

A segunda verificação é do cisalhamento na qual as vigas são submetidas à flexão com esforço cortante, a NBR 7190/2022 indica a condição de segurança em relação às tensões tangenciais que é expressa por:

$$\tau_d = \frac{V_d * S * b * I}{I} \leq f_{v0,d}$$

Onde: τ_d é a máxima tensão de cisalhamento atuando no ponto mais solicitado da peça;

V_d é a força cortante na seção em estudo;

S é o momento estático da seção para o ponto onde se quer calcular a tensão;

b é a largura ou somatória das larguras no ponto da seção em estudo;

I é o momento de inércia da seção transversal;

Em vigas de seção transversal retangular, de largura b e altura h , e, portanto, área $A = b * h$, a expressão anterior se reduz a:

$$\tau_d = 1,5 \frac{V_d}{A}$$

A terceira verificação a ser realizada é a de estabilidade lateral, que de acordo com a NBR 7190/2022 as vigas sujeitas à flexão simples reta, devem ter sua estabilidade lateral verificada por teoria que a validade tenha sido comprovada experimentalmente. Tal verificação pode ser dispensada nos casos de vigas de seção transversal retangular de largura b e altura h medida no plano de atuação do carregamento, desde que estejam satisfeitas todas as seguintes condições:

- As rotações nas seções extremas (apoios da viga) estão impedidas;
- O comprimento L_1 , definido como a distância entre pontos adjacentes da borda comprimida com deslocamentos laterais impedidos (apoios da viga e pontos com travamento lateral, se existentes), atende a seguinte condição:

$$\beta_M = \frac{L_1}{\pi} \frac{E_{0,ef}}{f} \frac{h^{3/2}}{\left(\frac{h}{b} - 0,63\right)^{1/2}}$$

$$\beta_M \leq \frac{b}{\beta_{Mf,b,d} \gamma}$$

No caso de $\gamma_f = 1,4$ e coeficiente de correção $\beta_E = 4$, β_M terá os valores dados pela Tabela 1.

Tabela 1 - Coeficiente de correção β_M para $\gamma_f=1,4$ e $\beta_E=4$.

$\frac{h}{b}$	β_M	$\frac{h}{b}$	β_M
1	6,0	11	41,2
2	8,8	12	44,8
3	12,3	13	48,5
4	15,9	14	52,1
5	19,5	15	55,8
6	23,1	16	59,4
7	26,7	17	63,0
8	30,3	18	66,7
9	34,0	19	70,3
10	37,6	20	74,0

Fonte: NBR 7190/2022.

A NBR 7190/2022 indica que para as peças em que a condição estipulada para L_1 não é atendida, a verificação de estabilidade também pode ser dispensada desde que, o máximo valor de cálculo da tensão de compressão ($\sigma_{c,d}$) satisfaça a condição:

$$\sigma_{c,d} \leq \frac{E_{0,ef}}{L_1} (b) \beta_M$$

A verificação final é relacionada ao estado limite de serviço e na verificação da segurança das estruturas de madeira são caracterizados por:

- Deslocamentos excessivos, que afetam a utilização normal da construção ou seu aspecto estético;
- Danos em materiais não estruturais da construção em decorrência de deformações da estrutura;
- Vibrações excessivas;

As condições usuais de verificação de segurança

$$S_{d, serv} = S_{lim}$$

onde:

S_{lim} é o valor limite fixado para o efeito estrutural que determina o aparecimento do estado limite considerado;

$S_{d, serv}$ são os valores desses mesmos efeitos, decorrentes da aplicação das ações estabelecidas para a verificação, calculados com a hipótese de comportamento elástico linear da estrutura.

Em casos normais de elementos fletidos de madeira a menos que haja restrições especiais impostas por normas particulares ou pelo proprietário da construção, os limites de deslocamentos devem ser considerados conforme Tabela 2, de acordo com a Figura 4 (NBR 7190/2022).

Figura 4 – Verificação esquemática dos deslocamentos limites.

Tipo	δ_{inst}	δ_{fin}	$\delta_{net,fin}$
Vigas biapoiadas ou contínuas	L/300 a L/500	L/150 a L/300	L/250 a L/350
Vigas em balanço	L/150 a L/250	L/75 a L/150	L/125 a L/175

Tabela 2 – Valores limites de deslocamentos para elementos correntes fletidos

2.2.1. Verificação de montante

Os montantes são elementos que se assemelham a pilares dentro do sistema, para a verificação desse elemento a NRB 7190/2022 indicar realizar a verificação da condição de segurança relativa à resistência à compressão axial que é expressa por:

$$\sigma_{Nc,d} = \frac{N_{c,d}}{A} \leq f_{c0,d}$$

Sendo:

$\sigma_{Nc,d}$ é o valor de cálculo da tensão de compressão normal à seção transversal;

$N_{c,d}$ é o valor de cálculo da força normal de compressão; A é a área da seção transversal na direção paralela às fibras; $f_{c0,d}$ é o valor de cálculo da resistência à compressão paralela às fibras;

A segunda verificação está relacionada à estabilidade da peça, onde a NBR 7190/2022 aponta que para o procedimento de verificação da estabilidade das peças comprimidas devem ser realizadas as verificações relacionadas a esbeltez das peças.

2.2.1.1. Esbeltez

As exigências impostas ao dimensionamento dependem da esbeltez da peça, definida pelo seu índice de esbeltez:

$$\lambda = \frac{L_0}{\sqrt{I/A}}$$

L_0 é o comprimento de flambagem;

I é o momento de inércia na direção analisada;

A é a área da seção transversal;

Devem ser investigadas as condições que resultem em uma menor resistência para a peça, considerando as eventuais contribuições de contraventamentos existentes nas diferentes direções. O comprimento de flambagem, L_0 , depende das condições de vinculação das extremidades das barras e é calculado pela expressão:

$L_0 = K_E * L$, onde os valores de K_E estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 3 – Valores dos coeficientes K_E

Modos de flambagem						
Valores de projeto para K_E	0,65	0,80	1,20	1,00	2,10	2,40
Código das condições de extremidade		Rotação e translação lateral impedidas, translação vertical livre				
		Rotação e translação vertical livres, translação lateral impedida				
		Rotação livre e translações impedidas				
		Rotação impedida e translações livres				
		Rotação e translações livres				

Fonte: NBR 7190/2022.

A NBR 7190/2022 aponta que o índice de esbeltez das peças sujeitas à compressão axial ou à flexocompressão não deve ser maior que 140. 2.2.1.2.

Esbeltez relativa

Os índices de esbeltez relativa são definidos por:

- Em X: $\lambda_{rel,x} = \frac{x}{\sqrt{E f_{c0,05,k}}} * \lambda \pi$
- Em y: $\lambda_{rel,y} = \lambda_{\pi y} * \sqrt{E f_{c0,05,k}}$

Em que:

$\lambda_{rel,x}$ e $\lambda_{rel,y}$ são os índices de esbeltez relativa correspondentes à flexão em relação a x e y, respectivamente;

λ_x e λ_y representam os índices de esbeltez segundo os eixos x e y, respectivamente;

$E_{0,05}$ é o valor característico do módulo de elasticidade medido na direção paralela às fibras da madeira;

2.2.1.3. Condição de estabilidade de peças comprimidas e flexocomprimidas

Para $\lambda_{rel,x} \leq 0,3$ e $\lambda_{rel,y} \leq 0,3$, a NBR 7190/2022 aponta que as tensões devem satisfazer apenas às condições da compressão, ou da flexocompressão, apresentadas anteriormente, não sendo necessária a verificação da estabilidade. No caso de índice de esbeltez relativa superior a 0,3, em qualquer direção, além das condições estabelecidas devem ser satisfeitas as condições de estabilidade dadas pelas equações:

$$\frac{\sigma_{Nc,d}}{k_{cx}f_{c0,d} + f_{b,d}} + \frac{\sigma_{Mx,d}}{k_M f_{b,d}} \leq 1 \text{ e } \frac{\sigma_{Nc,d}}{k_{cy}f_{c0,d} + k_M f_{b,d}} + \frac{\sigma_{My,d}}{f_{b,d}} \leq 1$$

$\sigma_{Nc,d}$ é o valor de cálculo da tensão de compressão devida à força normal; $\sigma_{Mx,d}$ é a tensão normal de flexão proveniente do momento fletor de primeira ordem devida às forças laterais, excentricidades na aplicação das forças axiais, curvatura inicial da barra, deformações induzidas ou quaisquer outras situações em que há momentos fletores de primeira ordem atuando na barra; Os coeficientes k_{cx} e k_{cy} são calculados por:

$$K_{cx} = \frac{1}{Kx + \sqrt{(Kx)^2 - (\lambda_{rel,x})^2}}$$

$$K_{cy} = \frac{1}{Ky + \sqrt{(Ky)^2 - (\lambda_{rel,y})^2}}$$

Em que:

$$Kx = 0,5[1 + \beta_c(\lambda_{rel,x} - 0,3) + (\lambda_{rel,x})^2]$$

$$Ky = 0,5[1 + \beta_c(\lambda_{rel,y} - 0,3) + (\lambda_{rel,y})^2]$$

β_c é o fator para peças estruturais que atendam aos limites de divergência de alinhamento, assumindo os valores:

- Para madeira maciça serrada e peças roliças: $\beta_c = 0,2$
- Para madeira lamelada colada e madeira laminada (LVL): $\beta_c = 0,1$

2.1. Dimensionamento

De acordo com Sacco e Stamato (2008) o Wood Frame e a alvenaria estrutural se comportam de maneira muito parecida com relação a sua análise estrutural. No *Wood Frame*, os elementos recebem esforços de diferente natureza, e como o sistema é um conjunto de elementos, a estrutura apresenta redundância.

Tendo em vista que a estrutura é redundante não há necessidade de fazer o cálculo de todos os elementos, mas sim de alguns pontos específicos, cuja solicitação é mais relevante. Dessa maneira a estrutura foi dividida em alguns blocos (Figura 5).

Figura 5: Soleira

Fonte: Autor, 2023.

Para a verificação foi selecionado para realizar a verificação o bloco 9 (nove) (Figura 6) com a verificação da soleira superior e o montante mais solicitado.

Figura 6: Vista frontal parede *Wood Frame*.

A Figura 6 dispõem como os elementos foram dispostos nas paredes do sistema, na estrutura de *Wood Frame* difundida o espaçamento entre montantes é de no máximo

60cm e com seção dos elementos de 2"x 4" (5x10cm), no entanto para o presente trabalho foi feita a alteração do espaçamento entre os montantes e adotando no máximo 80cm e permanecendo com a seção de 2"x4".

2.3.1. Verificações com Pinús

O Pinús é uma madeira conífera na qual possui uma classe de resistência C20, dessa maneira foi utilizado para o cálculo os dados de resistência mecânica descrito na NBR 7190/2022 a classe C20, as características mecânicas estão dispostas na Figura 7.

Figura 7: Classes de resistência definidas em ensaios de peças estruturais.

		Coníferas											Folhosas								
		C14	C16	C18	C20	C22	C24	C27	C30	C35	C40	C45	C50	D18	D24	D30	D35	D40	D50	D60	D70
Propriedades de resistência (em MPa)																					
Flexão	$f_{b,k}$	14	16	18	20	22	24	27	30	35	40	45	50	18	24	30	35	40	50	60	70
Tração paralela	$f_{t,0,k}$	8	10	11	12	13	14	16	18	21	24	27	30	11	14	18	21	24	30	36	42
Tração perpendicular	$f_{t,90,k}$	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Compressão paralela	$f_{c,0,k}$	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	29	18	21	23	25	26	29	32	34
Compressão perpendicular	$f_{c,90,k}$	2,0	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,1	3,2	7,5	7,8	8,0	8,1	8,3	9,3	11	13,5
Cisalhamento	f_{vk}	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5	5,0
Propriedades de rigidez (em GPa)																					
Módulo de elasticidade a 0° médio	$E_{0,m}$	7	8	9	9,5	10	11	12	12	13	14	15	16	9,5	10	11	12	13	14	17	20
Módulo de elasticidade a 0° característico	$E_{0,05}$	4,7	5,4	6,0	6,4	6,7	7,4	7,7	8,0	8,7	9,4	10	11	8	8,5	9,2	10	11	12	14	16,8
Módulo de elasticidade a 90° médio	$E_{90,m}$	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,1	1,33
Módulo de elasticidade transversal médio	G_m	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,1	1,25
Densidade (em kg/m³)																					
Densidade característica	ρ_k	290	310	320	330	340	350	370	380	400	420	440	460	475	485	530	540	560	620	700	900
Densidade média	ρ_m	350	370	380	390	410	420	450	460	480	500	520	550	570	580	640	650	660	750	840	1080
Nota1: valores obtidos conforme o PN 02:126.10-001-3																					
Nota 2: Valores referentes ao teor de umidade igual a 12 %																					

Fonte: NBR 7190/2022

2.3.1.1 Carga atuante:

As cargas atuantes foram definidas através da NBR 6120, que dispõem sobre as cargas em edificações. Foram definidos dois modelos de carga Q1 referente a

região que não recebe as cargas de uma caixa d'água de 5000L e a Q2 que recebe as cargas da caixa d'água. Dessa maneira se tem:

$$Q1 = q_{forro} + q_{telhado} + q_{madeira}$$

$$Q1 = 0,1 + 0,4 + 3$$

$$Q1 = 3,5 \text{ kN/m}$$

$$Q2 = q_{forro} + q_{telhado} + q_{madeira} + q_{caixa}$$

$$Q2 = 0,1 + 0,4 + 3 + 20$$

$$Q_{total} = 23,5 \text{ kN/m}$$

2.3.1.2. Coeficiente de modificação:

$$k_{mod} = k_{mod1} + k_{mod2} \quad k_{mod} =$$

$$0,6 + 1$$

$$k_{mod} = 0,6$$

2.3.1.3. Resistência à compressão

$$f_{b,k} = 20 \text{ MPa}$$

$$f_{b,d} = 0,6 * \frac{20}{1,4} = 8,6 \text{ MPa}$$

2.3.1.4. Resistência à compressão

$$f_{c,0,k} = 19 \text{ MPa}$$

$$f_{c,0,d} = 0,6 * \frac{19}{1,4} = 8,2 \text{ MPa}$$

2.3.1.5. Resistência à tração

$$f_{t,0,d} = 12 \text{ MPa}$$

$$f_{t,0,d} = 0,6 * \frac{12}{1,4} = 5,14 \text{ MPa}$$

2.3.1.6. Resistência ao cisalhamento

$$f_{v,k} = 8 \text{ MPa}$$

$$f_{v,d} = 0,6 * \frac{3,6}{1,8} = 1,2 \text{ MPa}$$

2.3.1.7. Módulo de elasticidade efetiva

$$E_{c0,m} = 9500$$

$$E_{0,ef} = 0,6 * 9500 = 5700 \text{ MPa}$$

2.3.1.8. Combinação de ação

n

$$F_d = \sum_{i=1}^n \gamma_{gi} F_{gi}$$

$$F_d = 1,3 * 3,5 = 4,55 \text{ kN/m}$$

$$F_d = 1,3 * 23,5 = 30,55 \text{ kN/m}$$

Figura 8: Disposição de carga.

2.3.1.9. Verificação da soleira superior

- Flexão simples reta

Figura 9: Diagrama de momento fletor.

$$\frac{\sigma_{M,d}}{f_{b,d}} = \frac{M_d}{W} \leq 1$$

$$= \frac{1,8}{\frac{0,1 * 0,1^2}{6}} = 1,26 \leq 1 -$$

$$\frac{\sigma_{M,d}}{f_{b,d}}$$

Não Satisfaz!

- Cisalhamento

Figura 10: Diagrama de esforço cortante.

Fonte: Autor, 2023.

$$\tau_d = 1,5 \frac{V_d}{A}$$

$$\frac{\tau_d}{f_{v0,d}} = \frac{1,5 \frac{14,5}{0,1 * 0,1}}{1200} = 1,81 \leq 1 - \text{Não Satisfaz}$$

2.3.2. Madeira Amazônica

No dimensionamento de estruturas utilizando madeiras nativas a NBR 7190/2022 aponta alguns valores a serem considerados, dessa maneira foi selecionado a classe de resistência D60 que é uma classe na qual as madeiras amazônicas alcançam facilmente.

Figura 11: – Classes de resistência de espécies oriundas de florestas de espécies nativas definidas em ensaios de corpos de prova isentos de defeitos.

Classes	f_{c0k} MPa	$f_{v0,k}$ MPa	$E_{c0,m}$ MPa	ρ_{parente} kg/m ³
D20	20	4	9500	650
D30	30	5	14500	800
D40	40	6	19500	950
D50	50	7	22000	970
D60	60	8	24500	1000

Nota 1: valores obtidos de acordo com o ABNT PNBR 02:126.10-001-2
Nota 2: valores referentes ao teor de umidade igual a 12%

• Carga atuante:

As cargas atuantes foram definidas através da NBR 6120, que dispõem sobre as cargas em edificações. Foram definidos dois modelos de carga Q1 referente a região que não recebe as cargas de uma caixa d'água de 5000L e a Q2 que recebe as cargas da caixa d'água. Dessa maneira se tem:

$$Q1 = q_{forro} + q_{telhado} + q_{madeira}$$

$$Q1 = 0,1 + 0,4 + 10$$

$$Q1 = 10,5 \text{ kN/m}$$

$$Q2 = q_{forro} + q_{telhado} + q_{madeira} + q_{caixa}$$

$$Q2 = 0,1 + 0,4 + 10 + 20$$

$$Q_{total} = 30,5 \text{ kN/m}$$

2.3.2.1. Coeficiente de modificação:

$$k_{mod} = k_{mod1} + k_{mod2} \quad k_{mod} =$$

$$0,6 + 1$$

$$k_{mod} = 0,6$$

2.3.2.2. Resistência à compressão

$$f_{c,0,k} = 60 \text{ MPa}$$

$$f_{c,0,d} = 0,6 * \frac{60}{1,4} = 25,7 \text{ MPa}$$

2.3.2.3. Resistência à tração

$$f_{t,0,d} = f_{c,0,d}$$

$$f_{t,0,d} = 25,7 \text{ MPa}$$

2.3.2.4. Resistência ao cisalhamento

$$f_{v,k} = 8 \text{ MPa}$$

$$f_{v,d} = 0,6 * \frac{8}{1,8} = 2,7 \text{ MPa}$$

2.3.2.5. Módulo de elasticidade efetiva

$$E_{c0,m} = 24500 \text{ MPa} \quad E_{c0,d} = 0,6 * 24500 = 14700 \text{ MPa}$$

2.3.2.6. Combinação de ação

$$F_d = \sum_{i=1}^n \gamma_{gi} F_{gi}$$

$$F_{1,d} = 1,3 * 10,5 = 13,6 \text{ kN/m} \quad F_{2,d} = 1,3 * 30,5 = 39,6 \text{ kN/m}$$

Figura 12: Disposição de carga

Fonte: Autor, 2023.

2.3.2.7. Verificação da soleira superior

- Flexão simples reta

Figura 13: Diagrama de momento fletor.

Fonte: Autor, 2023

• Verificação do cisalhamento

Figura 14: Diagrama de esforço cortante

Fonte: Autor, 2023.

$$\tau_d = 1,5 \frac{V_d}{A}$$

$$\frac{\tau_d}{f_{v0,d}} = \frac{1,5 \frac{18,4}{0,1 * 0,1}}{2700} = 1 \leq 1 -$$

Satisfaz

• Estabilidade lateral

$$\frac{L}{1} \leq \frac{E}{b} \frac{\beta M_{f,b,d}}{6 * 25,7}$$

$$\frac{0,8}{0,1} \leq \frac{14700}{6 * 25,7}$$

$8 \leq 95,33 - \text{Satisfaz!}$

- Flecha

Figura 15: Diagrama de esforço cortante

Fonte: Autor, 2023.

$$\frac{L}{300} = \frac{0,8}{300} = 2,7mm \geq 1,28mm - \text{Satisfaz!}$$

2.3.2.8. Verificação de montant

- Compressão axial

Figura 16: Diagrama de esforço normal.

Fonte: Autor, 2023

Figura 17: Diagrama de esforço normal

Fonte: Autor, 2023

$$\sigma_{Nc,d} = \frac{N_{c,d}}{A} \leq f_{c0,d}$$

$$\sigma_{Nc,d} = \frac{25,9}{0,005} = 5,18 \text{ MPa} \leq 25,7 \text{ MPa} - \text{Satisfaz!}$$

• Esbeltez

$$\lambda = \frac{L_0}{\sqrt{I/A}}$$

$$L_0 = K_E * L = 1 * 1,9 = 1,9 \text{ m}$$

$$\lambda = \frac{1,9}{\sqrt{8,33 * 10^{-4}}} = 65,81$$

• Esbeltez relativa

$$\lambda_x = \frac{\lambda}{\sqrt{f_{c0,k} \pi}}$$

$$E_{0,05} = 0,7 * 24500 = 17150 \text{ MPa}$$

$$\lambda_{rel,x} = \frac{65,81}{\sqrt{17150}} * \frac{60}{\pi} = 1,24 \leq 0,3 - \sqrt{\text{N\~{a}o satisfaz!}}$$

Como não foi satisfeita a verificação, deve ser realizada a seguinte verificação:

$$K_X = 0,5[1 + \beta_c(\lambda_{rel,X} - 0,3) + (\lambda_{rel,X})^2]$$

$$K_X = 0,5[1 + 0,2(1,24 - 0,3) + (1,24)^2] = 1,4$$

$$K_{CX} = \frac{1}{K_X + \sqrt{(K_X)^2 - (\lambda_{rel,X})^2}}$$

$$K_{CX} = \frac{1}{1,4 + \sqrt{(1,4)^2 - (1,24)^2}} = 0,49$$

$$\frac{\sigma_{Nc,d}}{k_{cy} f_{c0,d}} + k_M \frac{\sigma_{Mx,d}}{f_{b,d}} + \frac{\sigma_{My,d}}{f_{b,d}} \leq 1$$

$$\frac{5,18}{0,49 * 25,7} = 0,41 \leq 1 - \text{Satisfaz!}$$

3. RESULTADOS

O *Wood Frame* é uma estrutura na qual já segue um padrão de espaçamento de no máximo de 60cm entre montantes e o sistema funciona bem com esse padrão utilizando madeiras do tipo coníferas, mas para espécies nativas amazônicas é possível aumentar os espaçamentos entre os montantes. Tal afirmação foi constatada nas verificações realizadas, onde se tem todas as verificações com madeira amazônicas satisfeitas quando aplicadas as condições propostas. Em contrapartida, a madeira do tipo coníferas já não satisfaz as verificações iniciais.

Dessa maneira se pode constatar que as madeiras amazônicas minimizam o consumo de material no sistema em *Wood Frame*.

4. CONCLUSÃO

A utilização de madeiras amazônicas abundantes e de baixo valor comercial que podem ser utilizadas para viabilizar o sistema construtivo em *Wood Frame*, dessa maneira minimiza o déficit habitacional e propor assim a utilização para espécies de madeira vindas de manejo florestal e com baixo interesse comercial.

Haja visto que ao se fazer o uso da madeira amazônica na estrutura em Wood frame minimiza o uso de material.

5. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 7190-1**. Projeto de estrutura de madeira. Rio de Janeiro. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 8186**. Ações e Seguranças nas estruturas – Procedimentos. Rio de Janeiro. 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6120**. Ações para cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro. 2019.

CARDOSO, Larriê Andrey. **Estudo do método construtivo wood framing para construção de habitações de interesse social**. 2015. Monografia (bacharel em Engenharia Civil) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Santa Maria. Rio Grande do Sul.

FREITAS. Fernando Gabriel Campos. **Dimensionamento de estrutura composta por perfis e chapas de madeira**. 2018. Trabalho de conclusão de curso (bacharel em engenharia civil) – Centro Multidisciplinar de Caraúbas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Caraúbas, Rio Grande do Norte.

OLIVEIRA. Geovana Maria Andrade. **Desempenho térmico e eficiência energética de construções em wood frame no semiárido do RN**. 2019. Trabalho de conclusão de curso (bacharel em engenharia civil) – Centro Multidisciplinar de Caraúbas, Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Caraúbas, Rio Grande do Norte.

SACCO, Marcelo de Freitas; STAMATO, Guilherme Corrêa. *Light Wood Frame – Construções com Estrutura Leve de Madeira*. **Revista Técnica**, São Paulo, n. 140, nov. 2008. Disponível em: < <https://docplayer.com.br/10081587-Light-wood->

frameconstrucoes-com-estrutura-leve-de-madeira.html>. Acesso em: 08 de agosto 2022.

¹Acadêmico de Engenharia Civil da Universidade do Estado do Amazonas – UEA,
Escola superior de Tecnologia – EST

²Professora Doutora, Universidade do Estado do Amazonas – UEA, Escola
superior de Tecnologia – EST

³Professor Doutor, Universidade de São Paulo – USP

⁴Professor Doutor, Universidade do Estado do Amazonas – UEA, Escola superior
de Tecnologia – EST

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil